

УДК 66.012.3

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КРЫМА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ветрова Н.М.¹, Вереха Т.В.², Нурушева К.О.³

^{1, 2, 3} Институт «Академия строительства и архитектуры» ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, e-mail: ¹хаос.vetrova.03@mail.ru, ²tanyanik13@list.ru

Аннотация: в работе рассматриваются основные показатели энергетического сектора Крыма: общие объёмы выработки и мощность существующей генерации на полуострове, как по источникам генерации, так и по существующим объектам. Динамика по выработке электроэнергии и мощностей существующей генерации в разные годы и общего потребления электроэнергии в Крыму. Данная информация позволит подробно ознакомиться с нынешней ситуацией энергетики в Крыму, оценить её состояние и преобразование за последние 10 лет, а также потенциал её дальнейшего развития. Обозначение существующих проблем, в том числе недооценки всего потенциала, который возможно получить в Крыму путём развития солнечной и ветряной генерации. Рассмотрены перспективы дальнейшего развития энергетики Крыма с вводом в эксплуатацию объектов как тепловой, так и возобновляемой генерации.

Ключевые слова: выработка, электроэнергия, Крым, полуостров, развитие, энергетический сектор, объект генерации, мощность.

ВВЕДЕНИЕ

Общепризнано, что энергетика всегда была, есть и будет одной из важнейших отраслей в Крыму, от которой напрямую зависит как нынешнее состояние экономики и инфраструктуры на полуострове, так и перспективы дальнейшего развития Крыма. С точки зрения независимости в обеспечении электроэнергией, Крым всегда был дотационным регионом, постоянно получая большую часть потребляемой электроэнергии по национальной системе, поэтому обеспечение электроэнергией всегда было для Крыма насущной проблемой, а после 2014 года проявились тенденции, которые требуют скорейшего разрешения.

Проекты, реализованные в Крыму после воссоединения с Россией, уже дали свои результаты, сделав собственную генерацию полуострова достаточной для минимально необходимых объёмов обеспечения, включая частный сектор, жилой фонд, административные объекты, объекты промышленности, инфраструктуры и военного назначения. Однако, энергетика полуострова всё ещё не является полностью независимой и не способна в полной мере обеспечить дальнейшее развитие экономики при существующих мощностях.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данного исследования – выявить особенности состояния существующих объектов энергогенерации на территории Республики Крым и г. Севастополь и рассмотреть перспективы дальнейшего развития энергетики на территории Крыма. Задачами являлись: выявление структуры энергетического комплекса Крыма; оценка каждого элемента системы энергоснабжения; обозначение проблем и направлений развития энергетики.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

На данный момент, мощности действующих в Крыму энергообъектов, обеспечивают большую часть его потребностей в электроэнергии в целом, за исключением периода пиковых нагрузок - потребления в летний (рекреационный туристический сезон) и зимний период (отопительный сезон).

Мощность электростанций энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории полуострова генерируется теплоэлектростанциями (ТЭС), ветроэлектростанциями (ВЭС) и солнечными электростанциями (СЭС) (структура генерации на 1.01.2022 г. – рис. 1).

По типу электростанции, находящиеся в Крыму, делятся на [1]:

- тепловые электростанции «ТЭС» (Балаклавская и Таврическая);
- 7 основных теплоэлектроцентралей «ТЭЦ»;

- 2 мобильные газотурбинных станции «МГТЭС»;
- солнечные электростанции «СЭС»;
- ветряные электростанции «ВЭС».

Рис. 1. Структура энергетического комплекса Крыма на 1.01.2022 года

На начало 2025 года в Крыму действуют 24 основных энергообъекта, обеспечивающих полуостров электроэнергией, общей мощностью 2102,32 мВт (без учёта энергомоста, обеспечивающего поставки с материка) [1]. Кроме того, предусмотрена подача электроэнергии в Крым с материковой части Российской Федерации по 4-м ниткам энергомоста (мощность 800 мВт), а также запуск в Крыму резервных мощностей (дизельных и газовых генераторов, МГТС и МДС) общей мощностью (примерно 50-55 мВт) (рис. 2).

Рис. 2. Выработка и потребление электроэнергии в Крыму 2013-2024 г. [7]

Основу современной генерации на полуострове составляет тепловая энергетика (ТЭС, ТЭЦ и МГТЭС) [9]. Большая часть выработки на территории полуострова приходится на две тепловые электростанции - Балаклавскую и Таврическую. Каждая ТЭС состоит из двух блоков по 235 мВт. [1, 3].

Преимуществами тепловых электростанций считаются надёжность и стабильность;

доступность топлива; высокая мощность; относительно низкие капитальные затраты.

Таблица 1.
Тепловые «ТЭС и ТЭЦ» Крыма

№ п/п	Станция	Мощность мВт	Год ввода в эксплуатацию (год модернизации)
1	Таврическая ТЭС	470	2019
2	Балаклавская ТЭС	470	2019
3	Сакская ТЭЦ	149,4	1955 (1966, 2020)
4	Симферопольская ТЭЦ	135	1958 (1978, 2016, 2024 (план))
5	Симферопольская МТЭС	135	2016
6	Западно-Крымская МТЭС	131,8	2016
7	Севастопольская МТЭС	129,3	2014
8	Севастопольская ТЭЦ	33	1933 (1951, 1980, 2025 (план))
9	Камыш-Бурунская ТЭЦ	32	1938 (1984, 2015, 2025 (план))
10	ТЭЦ ПАО «Крымский содовый завод»	20,4	1973
11	ТЭЦ ЧАО «Крымский Титан»	9,8	1969
12	БКПЭА-500	0,5	---

На территории Крыма солнечные электростанции (СЭС) сосредоточены в юго-западной части полуострова, поскольку данная часть полуострова характеризуется высокими показателями числа солнечных дней в году (карта представлена на рис. 3). При этом самый высокий уровень инсоляции в Крыму наблюдается в районе посёлков Песчаное, Кача, Солнечный ($4,71 \text{ кВт*день/м}^2$) [11]. Средний уровень инсоляции фотоэлектрической энергии за день в Симферополе составляет $4,14 \text{ кВт*день/м}^2$, а суммарное солнечное освещение доходит до 2470 часов [5]. Для сравнения: в Москве $1,01 \text{ кВт*день/м}^2$, а в Санкт-Петербурге $0,93 \text{ кВт*день/м}^2$.

Рис. 3. Карта уровня инсоляции на территории Крыма [12]

Солнечная энергетика начала полноценно развиваться в Крыму с 2009 года. Всего с 2010 по 2014 год было построено и введено в эксплуатацию четыре СЭС. СЭС «Николаевка» была достроена в 2014 году и запущена в 2015 году. СЭС «Владиславовка» была достроена в 2015 году, однако до сих пор не подключена к сети (хотя и является самой крупной СЭС мощностью 110 мВт). Ещё две СЭС не были достроены [3, 7].

Таблица 2.
Солнечные электростанции «СЭС» в РК

№ п/п	Станция	Мощность мВт (используемая)	Год ввода в эксплуатацию (год модернизации)
1.	Перово	105,56	2011
2.	Охотниково	82,7	2011
3.	Николаевка	69,7	2015
4.	Митяево	31,6	2012
5.	Родинское	7,5	2011
6.	Владиславовка	110	Не подключена к сети
7.	Хлебное	115	Строительство не завершено
8.	Островская	45	Строительство не завершено
Итого		406,96 (296,96)	

Проблемным аспектом солнечных электростанций является высокая стоимость вырабатываемой электроэнергии в соответствии с используемыми технологиями. При применении «зелёного тарифа» возможно нивелирование недостатка. Но отсутствием налоговых льгот резко снижают привлекательность данной генерации, что не способствует росту мощностей вырабатываемой электроэнергии.

Ветряная генерация основана на получении электроэнергии путём преобразования кинетической энергии ветра. Для этого используются ветряные установки с установленными генераторными турбинами, которые преобразуют кинетическую энергию ветра в механическую, а затем в электрическую. В Крыму самый высокий показатель по силе ветра находится в зоне горной гряды Крымского горного хребта в Алуштинском и Ялтинском районах. Преимуществами ветряной генерации [2, 5] являются: относительная экологическая безопасность работы ветряных электростанций, которые не загрязняют атмосферу, почву и воду и не создаёт отходы в виде выбросов токсичных газов; ветряная электростанция не требует дополнительных затрат на топливо, которое необходимо при использовании других видов энергии; можно считать ресурс ветра бесконечным в отличие от большинства ископаемых видов топлива, запасы которых ограничены.

Актуальность строительства ветряных электростанций зависит от ветрового района, на площади которого планируется её строительство. При этом самым перспективным участком строительства считаются прибрежные территории Сакского района, прилегающие к Келамитскому заливу, а также район мыса Казантип и мыса Меганом. Главная причина строительства и запуска уже существующих ВЭС в этих районах обусловлена более низкими затратами на равнине по сравнению с отдалёнными горными районами, которые не только не обладают полноценной сетью дорог необходимых в качестве линий коммуникаций при строительстве, но и считаются заповедными зонами.

Рис. 4. Карта районирования территории Крыма по давлению ветра [10]

Первые полноценные проекты развития в Крыму ветряных электростанций начались с 1992 года. Самой крупной из построенных стала Сакская ВЭС, запущенная в 1998 году, мощностью 19 мВт. Однако, из-за малой мощности и долгого срока окупаемости, дальнейшие работы в этом направлении с 2005 года были фактически прекращены [5, 7]. С 2010 года в Крыму были утверждены проекты по строительству ВЭС большой мощности с применением инновационных технологий.

Планировалось строительство Керченского ветропарка, увеличения Сакской ВЭС на 12,5 МВт и Восточно-Крымской ВЭС на 100 МВт. Всего к 2014 году планировалось построить генерирующих мощностей на 150 мВт. Но реализация шла с большими задержками, а после вхождения Крыма в состав РФ, все проекты, реализуемые Activ Solar и другими фирмами, как и в случае со строительством СЭС, были прекращены [3, 5, 7].

Таблица 3.
Ветряные электростанции «ВЭС» в РК

	Станция	Мощность мВт (задействованная)	Год ввода в эксплуатацию (год модернизации)
1	Останкинская	25	2014
2	Сакская	20,827	1998
3	Тарханкутская	16,55	2001
4	Донузлавская	10,9	1993 (2003, 2012)
5	Пресноводненская	7,4	2006
6	Судакская	6,3	2002
7	Восточно-Крымская	2,18	2009
	Итого	89,16	

Программа развития энергетики на юге России предусматривает строительство ряда объектов общей мощностью 2 ГВт до 2030 года, из которых планируется строительство новых энергоблоков на ТЭС «Ударная», расположенной на таманском полуострове общей мощностью 750 мВт и строительство 3-го энергоблока, на расположенной в Крыму ТЭС «Таврическая» мощностью 250 мВт. Все запланированные объекты будут относиться к тепловой генерации, используя в качестве топлива природный газ.

На данный момент по итогам 2024 года дефицит электроэнергии на юге России составляет 1,926 ГВт и строительство данных объектов позволит это компенсировать.

Полноценное развитие возобновляемой генерации будет возможно в следующих условиях:

- информационная поддержка разработки систем через общепринятые методики определения производительности систем выработки солнечной энергии (снизит ошибки по устанавливаемой мощности системы, снизит затраты на ее создание);
- разработки отечественных систем, что обеспечит конкурентные цены на элементы таких систем при близких эксплуатационных характеристиках;
- действия в стране относительно доступной стоимости традиционных видов электроэнергии;
- разработки и реализации целостной системы государственной поддержки собственников, внедряющих энергоэффективные технологии по возобновляемой генерации;
- формирование в обществе серьезной мотивации к использованию возобновляемых источников энергии, как одного из эффективных направлений решения экологических проблем.

ВЫВОДЫ

Энергетика была и остаётся одним из приоритетных направлений развития Крыма.

Попытки сделать Крым независимым в обеспечении электроэнергией, принимались неоднократно, но возместить большую часть потребления электроэнергии за счёт собственной генерации удалось только после запуска Балаклавской и Таврической ТЭС.

На данный момент существующая генерация на полуострове, обеспечивает большую часть потребления электроэнергии Крыма, но всё же не покрывает еще все наши потребности, продолжая ставить нас в уже незначительную, но зависимость от поставок с материка. Для полного обеспечения полуострову необходимо ещё минимум 320 мВт мощностей и, в случае окончательного закрытия объектов возобновляемой генерации, в связи с их неконкурентоспособностью, этот

дефицит может только увеличиться.

Экономика полуострова продолжает развитие с постоянным увеличением потребностей и вопрос о строительстве новых энергообъектов, а также модернизации или расширении уже существующих - является приоритетным. Как показали последние 3 года (особенно в летний период) при пиковых нагрузках даже всей мощности энергомоста, недостаточно для полного обеспечения. Если же говорить про дальнейшее строительство энергообъектов, то здесь Крым является, пожалуй, самым перспективным регионом РФ, где созданы все условия по созданию объектов на основе возобновляемой генерации (ВЭС и СЭС). Такие планы не являются новшеством, поскольку реализовываться такие проекты начали до 2014 года и многие из построенных ВЭС и СЭС сейчас обеспечивают энергетику Крыма [10]. Несмотря на имеющуюся перспективу, возобновляемая генерация в Крыму пока не является конкурентно способной в связи с более высокой стоимостью электроэнергии по сравнению с объектами тепловой генерации. Полноценно развить данную отрасль удастся только в том случае, если будут созданы условия для их рентабельности или будут введены новые инновационные технологии, позволяющие снижать их стоимость и повышать объёмы выработки.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЭНЕРГОСЕТИ РОССИИ [Электронный ресурс] Энергетика Крыма и Севастополя <https://energoseti.ru/articles/energetika-respubliki-krym-i-sevastopolya-tekushchee-sostoyanie-i-perspektivy-otrasli>
2. Бесараб, Д. С. Особенности и проблемы развития ветровой энергетики / Бесараб Д. С. // Актуальные исследования. – 2024. – №51 (233). Ч.1. – С. 7-9. – URL: <https://apni.ru/article/10874-osobennosti-i-problemy-razvitiya-ventrovoj-energetiki>
3. Зелинская, Н.Б. Современное состояние потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах теплоснабжения Крыма // Экономика и управление. 2014. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-potrebleniya-toplivno-energeticheskikh-resurov-na-obektah-teplosnabzheniya-kryma/viewer>
4. ЦДУ ТЭК Энергетические сети России [Электронный ресурс] https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/6/1242/
5. Ветрова, Н.М. Об использовании возобновляемых природных ресурсов в энергообеспечении рекреационного комплекса Крыма / Н.М. Ветрова, А.А. Гайсарова // Экономика строительства и природопользования. – 2018. – № №2 (67). – С.61–67.
6. РУНИВЕРСАЛИС энциклопедия. [Электронный ресурс] Владиславовка (электростанция) [https://руни.рф/Владиславовка_\(электростанция\)](https://руни.рф/Владиславовка_(электростанция))
7. Системный оператор единой энергетической системы (Республика Крым) [Электронный ресурс] 2024. https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/future_plan/public_discussion/2023/final/50_Respublika_Krym_fin.pdf
8. ТЕХКУЛЬТ [Электронный ресурс] Принцип работы и устройство тепловой электростанции <https://www.techcult.ru/technology/5057-princip-raboty-i-ustrojstvo-tec-tes>
9. Крымэнерго [Электронный ресурс] Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" за 2 квартал 2019 года (Республика Крым); Информация Минэнерго РФ о мерах по сведению к минимуму незапланированных отключений электроэнергии в Крыму. 2019. <https://crimea-energy.ru/39-raskrytie-informatsii/3753-investitsionnaya-programma-gup-rk-krymenergo-po-peredache-respublika-krym-na-period-2019-2021gg>
10. Сайт инженера проектировщика [Электронный ресурс] Районирование территории Крыма по давлению ветра <https://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/klimatologiya/karta3/veter-krym/>
11. Курдюкова, Н.О. Перспективы использования альтернативных источников энергии в городских хозяйствах / Н.О. Курдюкова, Б.А. Пархоменко, А.А. Зубарева // Вестник Алтайской

академии экономики и права. – 2025. – № 5-1. – С. 160-169; URL: <https://vael.ru/ru/article/view?id=4144> (дата обращения: 15.03.2026). DOI: <https://doi.org/10.17513/vael.4144>

12. Глобальный инсоляционный атлас Global solar atlas [Электронный ресурс] <https://globalsolaratlas.info/map>

REGIONAL ENERGY COMPLEX OF CRIMEA: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

¹Vetrova N.M., ²Verekha T.V., ³Nurusheva K.O.

^{1, 2, 3}Academy of Construction and Architecture Institute, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

Annotation. The paper examines the main indicators of the energy sector in Crimea: the total volume of electricity production and the capacity of existing generation facilities on the peninsula, both in terms of generation sources and existing facilities. The paper also provides information on the dynamics of electricity production and the capacity of existing generation facilities in different years, as well as the total electricity consumption in Crimea. This information allows for a detailed analysis of the current energy situation in Crimea, assessing its state and transformation over the past 10 years, as well as its potential for further development. The paper also highlights the existing challenges, including the underestimation of the potential for solar and wind energy generation in Crimea. The prospects for further development of the Crimean energy sector with the commissioning of both thermal and renewable generation facilities have been considered.

Keywords: generation, electricity, Crimea, peninsula, development, energy sector, generation facility, capacity.